

Le Equazioni Diofantee, dai problemi esposti da Giovanni Francesco Crivelli nel 1744 alla formulazione con Python

A. C. Sparavigna¹ and M. M. Baldi²

¹ Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino

² Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, Università di Milano-Bicocca

Le equazioni diofantee sono equazioni contenenti una o più incognite, a coefficienti interi. Di esse, si cercano delle soluzioni intere. L'aggettivo "diofanteo" si riferisce a Diofanto di Alessandria, vissuto nel III secolo, che le studiò nel suo libro di Aritmetica. Nella discussione ora proposta vediamo come le descrive Giovanni Francesco Crivelli, fisico e matematico del '700, e come oggi vengono formulate con Python.

16 Giugno 2022

Un'equazione diofantea è un'equazione in una o più incognite, a coefficienti interi, di cui si cercano soluzioni intere. L'aggettivo "diofanteo" si riferisce al matematico greco Diofanto di Alessandria, vissuto nel III secolo, che studiò equazioni di questo tipo.

Un nome tradizionalmente dato alla branca della matematica che studia tali equazioni è "analisi diofantea". Tale analisi si occupa di cercare risposta ad alcune domande sull'esistenza di soluzioni in generale, sull'esistenza di soluzioni oltre quelle che si possono facilmente evidenziare, se esista un numero finito oppure infinito di soluzioni, e così via.

Come già accennato, nel III secolo un gran numero di problemi di tipo diofanteo comparvero nell'Aritmetica, testo Greco scritto dal matematico Diofanto, che si applica però solo allo studio di equazioni particolari, senza sviluppare una teoria generale.

L'opera di Diofanto venne ripresa da Pierre de Fermat, (1601 – 1665), che studiando l'Aritmetica compì varie scoperte, in gran parte appuntate sui margini della sua copia del testo del matematico alessandrino. Tra le congetture di Fermat vi è anche l'enunciato di quello che successivamente sarebbe stato conosciuto come l' "ultimo teorema di Fermat", che dice che l'equazione $x^n + y^n = z^n$ non ha soluzioni per $n > 2$. Questa congettura è stata dimostrata solamente nel 1994. Usando la geometria algebrica e diverse altre teorie, Andrew Wiles, con l'aiuto di Richard Taylor, fornì una dimostrazione del teorema, pubblicata nel 1995.

I problemi di Diofanto esposti da Crivelli

La prima edizione in Italiano dei problemi diofantei venne proposta in un libro di Giovanni Francesco Crivelli.

Nella voce del Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 31 (1985), autore Augusto De Ferrari, troviamo dettagli sulla vita di questo studioso. Nacque a Venezia nel 1691. Morti entrambi i genitori quando era ancora in tenera età, venne affidato al seminario ducale di Castello, tenuto dai padri somaschi. Finiti gli studi di filosofia, teologia, lettere e matematica, entrò nell'Ordine somasco. In seguito, passò nel seminario patriarcale di Murano ad insegnare eloquenza e retorica. Intanto approfondì studi matematici e musicali.

Un primo saggio scientifico di rilievo, che venne proposto da Crivelli, fu quello intitolato Delle forze motrici, nel 1725. Seguì l'anno dopo una Memoria sulle forze vive. Tale opera si inseriva nelle discussioni che si era originata quasi mezzo secolo prima sui corpi in quiete e in moto. Successivamente, Crivelli pubblicò gli Elementi di aritmetica numerale e letterale, nel 1728. Nel 1731 apparvero gli Elementi di fisica, in due parti, "con una notevole introduzione sulla storia della fisica, la ripresa degli argomenti sulle leggi del moto e sulle forze vive, una parte di cosmografia e astronomia e infine una serie di problemi di Diofanto Alessandrino" [Augusto De Ferrari]. In verità, sembra che la discussione sui problemi diofantei sia data nell'edizione degli Elementi del 1744.

Come spiegato da De Ferrari a proposito dei problemi di Diofanto, il Crivelli "compie un continuo confronto fra i metodi antichi di soluzione e quelli moderni, basati sull'analisi letterale, ritenuta più efficace".

Ecco di seguito alcuni esempi dal Libro Primo dell'approccio di Crivelli ai problemi diofantei. La collezione è stata intitolata dal Crivelli "I problemi aritmetici di Diofanto Alessandrino analiticamente dimostrato. Ora la prima volta pubblicati".

https://archive.org/details/bub_gb_gB5RoSTtdVMC/page/n299/mode/2up

P R O B L E M A P R I M O .

Dato un numero, dividerlo in due parti che abbiano una data differenza. Il numero dato sia 100; la differenza 40. Si abbiano a trovare le sue parti.

Il primo numero sia x

Il secondo farà $x + 40$;

Per la supposizione $2x + 40 = 100$.

Dunque $x = 30$. Sicché il primo farà 30, il secondo 70.

Universalmente.

Sia la differenza a ; il numero dato b ; il primo numero ricercato sia x ; il secondo farà $x + a$

Dunque $2x + a = b$; e $x = \frac{b - a}{2}$

P R O B L E M A V.

Proposto un numero, dividerlo in due di modo che sommando insieme le parti aliquote date d'arrendue, che non sieno le medesime, si abbia un numero dato. Sia da dividerfi il numero 100 in due numeri di modo che la terza parte del primo e la quinta del secondo sommate insieme facciano 30.

Il primo numero sia x ; il secondo sarà $100 - x$.

$$\text{Ma } \frac{x}{3} + \frac{100 - x}{5} = 30; \text{ dunque } x = 75.$$

Sicchè in numeri ricercati faranno 75, e 25.

Universalmente.

Il primo sia x ; il secondo $a - x$. Ma $\frac{x}{m} + \frac{a - x}{n} = b$; Dunque

$$x = \frac{bmn - a m}{n - m}$$

Con "universalmente", Crivelli intende una soluzione generale (analisi letterale) non vincolata al caso specifico proposto da Diofanto.

Poi si passa gradualmente a problemi sempre più difficili.

P R O B L E M A XVI.

Trovare tre numeri, che presi a due a due facciano tre numeri dati. Il primo e il secondo sommati insieme facciano 20; il secondo e il terzo 30 il terzo e il primo 40.

Siano i numeri x, y, z .

Per la proposizione $x + y = 20$

$$y + z = 30$$

$$z + x = 40$$

Nella prima $x = 20 - y$

Onde sostituendo nella terza $z + 20 - y = 40$

Ma nella seconda $z = 30 - y$

Dunque sostituendo nella terza $30 - y + 20 = 40$

Sicchè $30 + 20 - 40 = 2y$

Dunque $y = 5, x = 15, z = 25$.

Universalmente.

$$x + y = a$$

$$y + z = b$$

$$z + x = c$$

Nella prima $x = a - y$

Onde nella terza $z + a - y = c$

Ma nella seconda $z = b - y$

Sicchè sostituendo nella terza $b - y + a = c$

E trasportando $2y = b + a - c$

Dunque $y = \frac{b + a - c}{2}$

Ecco ora un problema dove compaiono i quadrati.

P R O B L E M A XXXI.

Trovare due numeri tali, che la somma loro, e la somma de' loro quadrati facciano due numeri dati. La somma de' numeri sia 20; la somma de' quadrati sia 208.

Il primo numero sia x , il secondo farà $20 - x$

Per la proposizione $2xx + 400 - 40x = 208$

Dunque $xx + 200 - 20x = 104$

E trasportando $xx - 20x = 104 - 200 = 96$

Ed operando come nel precedente

Si ha $x = 12$, e $20 - x = 8$.

Universalmente.

Siano i numeri $x, a - x$

La somma di quadrati $a^2 - 2ax + 2x^2 = b$

Dunque $xx - ax = \frac{b - a^2}{2}$

Onde $x^2 - ax + \frac{aa}{4} = \frac{b - aa}{2} + \frac{aa}{4}$

$$\text{Dunque } x = \sqrt{\frac{b - aa}{2} + \frac{aa}{4}} + \frac{a}{2}, \text{ ovvero}$$

$$x = \sqrt{\frac{2b - aa}{4}} + \frac{a}{2}$$

Bisogna dunque che $\frac{2b - aa}{4}$ sia un quadrato

Nel Libro Sesto si trovano problemi sui triangoli.

P R O B L E M A X V I I I .

Trovare un triangolo rettangolo tale, che divisi i suoi angoli acuti in due parti, il numero del secante l'angolo sia razionale.

Sia AD $5x$, AB $4x$, BD $3x$

$BC = 3$; farà $CD = 3 - 3x$

Ma per la supposizione $BD \cdot DC :: AB \cdot AC$.

Dunque $3x \cdot 3 - 3x :: 4 \cdot 4 - x$

Dunque $AC = 4 - x$

Resta, che $AC^2 = AB^2 - BC^2$

Dunque $16 - 32x + 16xx = 16xx + 9$

E si ha $x = \frac{7}{32}$

Le equazioni Diofantee lineari a due incognite

Come si vede dal libro di Crivelli, tra le equazioni diofantee troviamo le equazioni lineari a due incognite, quindi della forma:

$$ax + by = n$$

dove a, b, n sono degli interi. Esistono infinite soluzioni reali, ma esistono soluzioni con numeri interi?

Per rispondere a questa domanda, rivolgiamoci a [Treccani](#), Enciclopedia della Matematica (2013), per conoscere l'identità di Bézout. Tale identità, detta anche lemma di Bézout, è una proprietà algebrica che si esprime in questo modo. Siano m e n due numeri interi non nulli e d il loro massimo comune divisore. Si ha che esistono due numeri interi x e y tali che $mx + ny = d$.

I due numeri x e y non sono univocamente determinati. Per esempio, il massimo comune divisore di 12 e 42 è 6, e possiamo scrivere $(-3) \cdot 12 + 1 \cdot 42 = 6$, ma si ha

anche $4 \cdot 12 + (-1) \cdot 42 = 6$.

Treccani sottolinea che l'identità "può essere generalizzata a una n-pla qualunque di numeri interi non nulli in relazione al loro massimo comune divisore. ... In tutti questi casi, infatti, la validità di una identità di Bézout segue dal poter applicare l'algoritmo di Euclide per il calcolo del massimo comun divisore (MCD) di due elementi".

Con l'algoritmo di Euclide si procede nella seguente maniera. Siano dati due numeri naturali a e b . Si divida a per b , a/b , e si definisca r il resto della divisione. Se $r=0$ allora si può affermare che b è il MCD cercato, altrimenti occorre assegnare $a'=b$ e $b'=r$ e ripetere nuovamente la divisione. Esempio: consideriamo i due numeri 84 e 48. $84/48=1$ resto 36. $48/36=1$ resto 12. $36/12=3$ resto 0. Il massimo comun divisore è 12. Così abbiamo $84=12 \cdot 7$ e $48=12 \cdot 4$.

Quindi, se abbiamo ad esempio l'equazione $84x + 48y = 12$, allora:

$$84x + 48y = (12 \cdot 7)x + (12 \cdot 4)y = 12$$

$$(12 \cdot 7) \cdot (-1) + (12 \cdot 4) \cdot 2 = 12$$

$$12 \cdot (-7 + 8) = 12$$

Ed ora possiamo enunciare il seguente teorema.

Siano a, b, c numeri interi. L'equazione $ax + by = c$ ha soluzioni intere se e solo se c è divisibile per il massimo comun divisore di a e b .

Sia $d := \text{MCD}(a, b)$. Per l'identità di Bézout, esistono due interi x_0, y_0 tali che: $ax_0 + by_0 = d$. Si supponga che d divida c , allora:

$$a \left(\frac{c}{d} x_0 \right) + b \left(\frac{c}{d} y_0 \right) = \frac{c}{d} d = c$$

La coppia di numeri $\left(\frac{c}{d} x_0, \frac{c}{d} y_0 \right)$ è soluzione dell'equazione diofantea. Se, viceversa, l'equazione ha una soluzione data dalla coppia (x_1, y_1) , l'espressione $ax_1 + by_1$ è combinazione lineare di interi divisibili per d e quindi produce un intero divisibile per d .

Python

Tornando alle equazioni diofantee in generale, vediamo che esse sono trattate dal tutorial di SymPy di Python, al link:

<https://docs.sympy.org/latest/modules/solvers/diophantine.html> ,

<https://web.archive.org/web/20210507050743/https://docs.sympy.org/latest/modules/solvers/diophantine.html>

a cura del SymPy Development Team.

SymPy è una libreria di Python open-source che serve per il calcolo simbolico. Fornisce capacità algebriche per applicazioni standalone oppure come libreria per altre applicazioni. come SymPy Live o SymPy Gamma. Oltre al calcolo simbolico, SymPy è capace fornire il risultato in codice LaTeX . Gli sviluppatori principali del software sono Ondřej Čertík e Aaron Meurer.

Tornando a SymPy per i problemi diofantei ed al link dato sopra, vediamo che le equazioni che SymPy può risolvere hanno la forma $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ con $n \geq 2$. In queste equazioni x_1, x_2, \dots, x_n sono variabili intere. Se si trovano n interi n_1, n_2, \dots, n_n tali che $x_1 = n_1$, $x_2 = n_2$, ..., $x_n = n_n$, si dice che l'equazione è solubile.

SymPy categorizza cinque tipi di equazioni diofantee risolubili con `diophantine()` e altre funzioni nel `Diophantine` module. Esse sono:

- 1) Linear Diophantine equations: $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$
- 2) General binary quadratic equation: $a x^2 + b x y + c y^2 + d x + e y + f = 0$
- 3) Homogeneous ternary quadratic equation: $a x^2 + b y^2 + c z^2 + d xy + e yz + f zx = 0$
- 4) Extended Pythagorean equation: $a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2 = a_{n+1} x_{n+1}^2$
- 5) General sum of squares: $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = k$

Quindi, si fornisce un modulo `diophantine()`, strutturato come:

```

diop_solve()
  classify_diop()
  diop_linear()
  diop_quadratic()
  diop_ternary_quadratic()
  diop_ternary_quadratic_normal()
  diop_general_pythagorean()
  diop_general_sum_of_squares()
  diop_general_sum_of_even_powers()
merge_solution()

```

Tutorial

Al link <https://docs.sympy.org/latest/modules/solvers/diophantine.html> si trova il tutorial, che propone, per cominciare, un esempio di equazione diofantea lineare da risolvere con SymPy. Per prima cosa:

```
>>> from sympy.solvers.diophantine import diophantine
```

Poi si devono definire le variabili :

```
>>> from sympy import symbols
>>> x, y, z = symbols("x, y, z", integer=True)
```

L'equazione da risolvere sia: $2x + 3y = 5$. Il modulo `Diophantine` richiede $2x + 3y - 5 = 0$.

```
>>> diophantine(2*x + 3*y - 5)
```

La soluzione è fornita come

```
{(3*t_0 - 5, 5 - 2*t_0)}
```

La soluzione è una "tuple", una struttura che contiene parti multiple. Se si pone $t_0=1$, si trovano $(-2, 3)$. Successivamente, con 2, si ha $(1, 1)$. Con 3, si ha $(4, -1)$. E così via. Oppure, si può usare il comando:

```
>>> from sympy.solvers.diophantine.diophantine import diop_solve
>>> diop_solve(2*x + 3*y - 5)
```

```
(3*t_0 - 5, 5 - 2*t_0)
```

Oppure:

```
>>> from sympy.solvers.diophantine.diophantine import diop_linear
>>> diop_linear(2*x + 3*y - 5)
```

```
(3*t_0 - 5, 5 - 2*t_0)
```

Il tutorial prosegue con molti ulteriori esempi.

Riferimenti

Crivelli, Giovanni (1744). *Elementi di Fisica, con aggiunta di due dissertazioni sulle leggi del moto e dell'estimazione delle forze vie ed i problemi aritmetici di Diofanto Alessandrino analiticamente dimostrati*. Venezia. Simone Occhi, 1744.

De Ferrari, Augusto (1985). "Crivelli, Giovanni Francesco". *Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 31*.

Singh, S. (2008). *L'ultimo Teorema di Fermat. Mettere in scena la matematica*. In: Emmer, M. (eds) *matematica e cultura 2008. Matematica e cultura*. Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0794-9_1